

PERANCANGAN APLIKASI PENGARSIPAN AKTA TANAH DENGAN METODE FAST DI KANTOR NOTARIS & PPAT ELIS SETYAWATI, S. H., M. Kn.

Lusi Rosalina¹, Mochamad Adhari Adiguna²

^{1,2}Department of Informatics, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia, 15310
e-mail: *²dosen01864@unpam.ac.id

Abstract

The design of the Land Deed Submission System with this Fast Method was built to facilitate the work process in managing land certificate archives, specially in the archive field at the existing Notary & PPAT Office of Elis Setyawati, SH, M.Kn to make computerized data processing more effective to assist the implementation of land certificate data processing. more accurate, effective and efficient. A land deed is a tool or means to convey written information from one party to another. Such information can be in the form of notices, statements, requests, reports, thoughts, questions, and so on. Currently, in making the administration of land certificate archives at the Notary Office & PPAT Elis Setyawati, SH, M.Kn, there are several obstacles such as making archive administration reports, especially when viewing reports according to the desired time period, searching for documents stored at this time is still difficult and takes time which is old. because they have to open old documents and find one meeting and often have difficulty when doing the final recapitulation in the required period, therefore the author provides a solution in the form of a filing system design to make it easier for employees to process archive administrative data and make it easier to create data and reports. In this study, researchers used the Fast method. The expected result is a system design that can make the search system more efficient and report generation easier and faster.

Keywords : Archiving Application; FAST Method; Filing of Land Deeds; Notary & Ppat Office

Abstrak

Perancangan Sistem Pengarsipan Akta Tanah dengan Metode Fast ini dibangun untuk mempermudah proses kerja dalam pengelolaan arsip akta tanah khususnya dalam bidang kearsipan pada Kantor Notaris & PPAT Elis Setyawati, S. H., M. Kn yang dimaksudkan untuk lebih mengefisiensikan pengolahan data secara komputersasi untuk menunjang pelaksanaan teknis dalam melaksanakan pengolahan data akta tanah yang lebih akurat, efektif dan efisien. Akta tanah merupakan alat atau sarana untuk menyampaikan pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya. Informasi tersebut dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan, pemikiran, pertanyaan, dan sebagainya. Saat ini dalam pembuatan administrasi arsip akta tanah pada Kantor Notaris & PPAT Elis Setyawati, S. H., M. Kn terdapat beberapa kendala seperti pembuatan laporan administrasi arsip terutama saat akan melihat laporan sesuai periode yang diinginkan, pencarian dokumen yang telah tersimpan saat ini masih sulit dan lama karena harus membuka dokumen-dokumen lama dan mencari satu persatu dan sering kesulitan saat akan membuat rekapan akhir pada periode yang dibutuhkan, Oleh karena itu penulis memberikan solusi berupa rancangan sistem pengarsipan agar mempermudah pegawai dalam mengolah data administrasi arsip dan mempermudah dalam pencarian data serta pembuatan laporan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Fast. Dimana hasil yang diharapkan adalah berupa rancangan sistem yang dapat membuat sistem pencarian lebih efisien dan pembuatan laporan lebih mudah dan cepat.

Kata kunci: Aplikasi Pengarsipan; Metode Fast; Pengarsipan Akta Tanah; Kantor Notaris & Ppat

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang kita rasakan sekarang ini membawa pengaruh besar, khususnya dalam dunia kerja. Salah satunya yaitu penggunaan komputer yang dapat mempermudah serta memperlancar pekerjaan. Pada instansi pemerintah penggunaan komputer dapat diterapkan dalam menata arsip agar lebih rapi dan mudah dalam pencariannya. Menurut Kanisius (2008 : 92), arsip adalah suatu kumpulan warkat setiap catatan tertulis/bergambar yang memuat keterangan mengenai suatu hal atau peristiwa yang dibuat orang untuk membantu mengingatnya yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali.

Pada saat ini, prosedur yang diterapkan pada administrasi arsip pada Kantor Notaris & PPAT Elis Setyawati, S. H., M. Kn hanya dilakukan Perbidang masing-masing mulai dari penerimaan, pembuatan, penyimpanan, pendokumentasian, semua dilakukan secara konvensional. Administrasi arsip hanya berupa penulisan di buku besar dan akan disimpan atau diketik kembali dalam bentuk Microsoft Excel. Sedangkan pada tahap pengarsipan berkas hanya berupa penyimpanan dokumen hardcopy. Penerapan metode tersebut, dirasakan oleh Pegawai Kantor Notaris & PPAT Elis Setyawati, S.H., M. Kn kurang cepat dan masih sering terjadi kesalahan saat penginputan data maupun dalam pembuatan laporan data. Diantaranya adalah ketika Pimpinan membutuhkan data arsip, pencarian data memerlukan waktu yang cukup lama, sebab harus membuka data-data terlebih dahulu dan mencarinya satu persatu dan lebih sulitnya apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan dokumen, seperti data Surat Masuk, data Surat Keluar, data Sertifikat Tanah, data Penghuni Rumah, data Surat Perjanjian dan data Surat Keputusan, dan data-data lainnya. Dengan adanya masalah yang telah disebutkan di atas, penulis mengusulkan untuk merubah metode administrasi arsip yang saat ini mereka gunakan, yaitu metode konvensional menjadi metode administrasi arsip yang tekomputerisasi dan otomatis. Pengarsipan dilakukan secara elektronik, yaitu penyimpanan dokumen softcopy dan dilengkapi dengan laporan administrasi arsip baik perhari maupun per periode.

Maka dari itu, berdasarkan beberapa masalah tersebut diidentifikasi masalah sebagai berikut; Apakah sistem pengelolaan akta tanah pada Kantor Notaris dan PPAT Elis Setyawati, S. H., M. Kn sudah terkelola dengan baik?; Apakah membuat sistem notaris dalam memonitoring data

akta dan laporan akta dapat mempermudah pekerjaan?; Bagaimanakah perancangan sistem pengarsipan akta pada Kantor Notaris dan PPAT Elis Setyawati, S. H., M. Kn?; Bagaimana implementasi perancangan sistem pengarsipan dapat menyajikan laporan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan?. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk kemudahan dalam melakukan penyimpanan dan pencarian data berkas akta tanah tanpa harus mencari terlebih dahulu pada loker arsip, menjadi kunci penting teratnya sistem pengelolaan dengan baik. Selain itu, untuk menyediakan informasi yang cepat, tepat, akurat mengenai pengarsipan data maupun laporan yang dibutuhkan.

2. METODE

Metode FAST, FAST (*Freamwork for Application of Systems Technology*) dikembangkan sebagai gabungan dari praktek-praktek terbaik yang telah ditemui dalam banyak referensi komersial dan metodologi. FAST adalah sebuah kerangka kerja yang cukup fleksibel untuk berbagai jenis proyek dan strategi. FAST juga memiliki banyak kesamaan dengan buku komersial dan metodologi yang akan di temukan dalam praktek. Sebuah proyek dimulai dengan beberapa kombinasi dari masalah, peluang dan petunjuk dari penggunaan dan diakhiri dengan sebuah solusi bisnis kerja untuk komunitas pengguna.

Pengembangan sistem dengan metode FAST dilakukan secara berurutan yaitu meliputi tahapan definisi lingkup, analisis masalah, analisis kebutuhan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik & integrasi, konstruksi & pengujian, instalasi & pengiriman. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan metode FAST (*Freamwork for Application of Systems Technology*) adalah Definisi Lingkup (*Scope Definition*), Analisis Masalah (*Problem Analysis*), Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*), Desain Logis (*Logical Design*), Analisis Keputusan (*Descision Analysis*), Desain Dan Integrasi Fisik (*Physical Design*), Konstruksi dan Pengujian (*Constraction And Testing*), Instalasi Dan Pengiriman (*Installation And Delivery*).

Manajemen Kantor Notaris

Kantor Notaris terikat pada UUJN dan Kode Etik, sehingga Kantor Notaris memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam menangani masalah, terutama adanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh didelegasikan kepada orang lain. Para klien semakin canggih dalam membeli jasa-jasa Notaris, sehingga menuntut para Notaris agar

lebih efisien dan efektif dalam pemberian jasa-jasa Notaris. Manajemen yang lebih baik, bagi Kantor Notaris dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tugas dari klien dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
2. Jasa-jasa Notaris dalam hal-hal tertentu, memberikan nilai ekonomis bagi klien dan Notaris.
3. Notaris dan para asistennya dapat mengikuti perkembangan dengan cara mengikuti pendidikan-pendidikan khusus yang secara tepat dapat dimanfaatkan.
4. Terdapat pemerataan beban kerja bagi para asisten dan staf sehingga masing-masing asisten/staf tersebut mempunyai kesempatan untuk memenuhi tugas profesional.
5. Para asisten yang baru, diharapkan dilatih dengan cara terencana dan terkoordinasi, dididik dan diintegrasikan dalam organisasi. Tenaga penunjang yang terlatih baik, selalu tersedia dan diberi motivasi yang memadai dan diawasi.
6. Terdapat perencanaan organisasi dan perencanaan yang efektif, sehingga dapat segera diketahui jika terdapat hal - hal yang merugikan dan ditangkap secara efektif.
7. Program imbalan atau pendapatan asisten, staf dan karyawan yang layak dan memadai dapat memberikan semangat bekerja bagi kepentingan kantor.

Penataan Arsip Kantor Notaris dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu: Arsip yang dikehendaki oleh Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan. Arsip pendukung, baik untuk mendukung arsip yang disebut dalam sub 1 tersebut maupun arsip-arsip untuk mendukung administrasi Kantor Notaris. Arsip-arsip yang dimaksud dalam sub 1 adalah Buku Repertorium, Buku Daftar Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan, Buku Daftar Surat Di Bawah Tangan Yang Dibukukan, Buku Daftar Protes, Buku Daftar Wasiat, Klapper Buku Daftar Akta, Klapper Buku Daftar Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan. Sedangkan arsip-arsip pendukung, antara lain terdiri dari arsip-arsip PT, arsip Bank/Lembaga Keuangan, Arsip Klien / Customer. Arsip/file PT dapat disusun berdasarkan nama badan hukum menurut urutan abjad yang disusun pada tempat yang mudah terlihat dan mudah diambil sewaktu-waktu. Dalam file tersebut dapat berisi data yang berhubungan dengan PT tersebut, misalnya adalah anggaran dasar lengkap berikut semua perubahannya, file transaksi baik mengenai saham-saham PT tersebut maupun transaksi barang lain dimana PT tersebut sebagai

salah satu subyeknya, dan lain-lain. Arsip/file tembusan semua akta disusun berdasar nomor urut bulanan yang tentunya juga tersimpan dalam bentuk softcopy (file computer). File Softcopy tersebut dapat disimpan di system, hardisk, flashdisk, maupun cloud drive (Google Drive, OneDrive, dll). Oleh karena data juga tersimpan dalam bentuk file computer (softcopy), maka bisa dikatakan bahwa file tersebut (fisik) merupakan arsip mati karena jarang sekali diambil atau dipergunakan dan akhirnya praktis hanya memenuhi tempat saja dan menghabiskan kertas doorslag.

Sistem Informasi Notaris Berkaitan dengan masalah Sistem Informasi Notaris, ada baiknya diuraikan beberapa hal sebagai berikut:

- Sistem Informasi Manajemen berupaya melakukan pengolahan data/transaksi untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung kelancaran operasional, manajemen dan pengambilan keputusan.
- Ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen mencakup kegiatan pengumpulan data, penyimpanan data, pengolahan data dan mendistribusikan informasi. Gagasan tentang Sistem Informasi Manajemen sebenarnya telah ada sebelum munculnya komputer, namun dengan adanya sistem komputer membuat gagasan tersebut menjadi kenyataan.
- Sebuah Sistem Informasi Manajemen yang berdasarkan komputer betul-betul akan berbeda dengan sistem yang diolah secara manual. Sistem Informasi Manajemen dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem manusia dan mesin yang bekerja secara terintegrasi untuk menyajikan informasi guna mendukung kegiatan operasional, fungsi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Konsep manusia dan mesin yang bekerja secara terintegrasi menyiratkan bahwa sebagian tugas dikerjakan oleh manusia dan sebagian lain dikerjakan oleh mesin (komputer), sehingga membentuk sistem gabungan yang ideal dengan kondisi organisasi tersebut.

Secara umum, Sistem Informasi Notaris ditujukan untuk mengontrol dan mengendalikan pembuatan akta, jasa pengurusan lain, keuangan (pembayaran akta dan piutang akta, kas masuk, kas keluar), dan sekaligus menyajikan berbagai informasi yang dapat digunakan untuk : Meningkatkan pelayanan kepada klien. Sebagai bahan untuk pengambilan kebijaksanaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja kantor.

Ruang lingkup dari Sistem Informasi Notaris ini adalah mencakup semua kegiatan proses yang ada pada kantor Notaris. Adapun proses tersebut dimulai dari order masuk dari klien/customer sampai dengan order tersebut selesai dan terjadi serah terima dengan customer/klien tersebut serta yang berhubungan dengan keuangan. Prosedur supaya kegiatan pembuatan akta dapat dimonitor, maka pembuatan akta dibagi atas beberapa tahap, yaitu: Penelitian data, Konsep Minuta, Pemeriksaan Konsep Minuta, Perbaikan (jika terdapat revisi), Tanda Tangan Minuta, Penomoran Akta, Penomoran/Masuk Repertorium, Renvoi, Editing, Pencetakan, Koreksi, Perbaikan Koreksi, Penjilidan, Tanda Tangan Notaris, Penyerahan Akta, Minuta ke Bendel. Untuk setiap akta yang akan dibuat/diproses, disediakan sebuah Map yang terlebih dahulu telah diberi nomor. Pemantauan akta tersebut dilakukan berdasarkan Map tersebut. Pertama sekali yang harus direkam. Jika sebuah akta telah selesai melewati satu tahap, maka tanggal dan jam selesai tahap tersebut berikut initial petugas yang bertanggung jawab atas tahap tersebut disimpan ke komputer. Selain itu biaya pembuatan akta dan penerimaan pembayaran dari klien juga disimpan ke komputer. Untuk melengkapi dalam monitoring proses pekerjaan pada kantor Notaris, dapat ditambahkan tahap-tahap yang lain, misalnya dimulai dari tahap: Order Baru, Analisa Pekerjaan, Pembuatan Akta, Keuntungan.

Konfigurasi Sistem

Sistem Informasi Notaris dapat dirancang untuk digunakan dengan system Jaringan Komputer mode Local Area Network (LAN). Misalnya untuk merekam kegiatan pembuatan akta dapat dilaksanakan pada beberapa komputer dilantai 3, untuk merekam data pembayaran dilaksanakan pada lantai 1, maka Notaris dan Asisten Notaris dapat melakukan pemantauan di ruangannya di lantai 2. Tetapi untuk Kantor Notaris yang belum banyak kegiatannya software Sistem Informasi Notaris ini dapat digunakan pada komputer Single User/Stand Alone.

Analisis Sistem Usulan

Pada sistem ini diusulkan beberapa hal yang menjadi batasan masalah yang akan diberikan solusi atau alternatif dengan maksud menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dirancang. Dengan adanya sistem baru yang diusulkan merupakan perbaikan dari sistem dalam bentuk manual menjadi sistem yang terkomputerisasi dengan sistem informasi

pengarsipan sehingga memudahkan penginputan dan pencarian yang dihasilkan sistem baru akan lebih efektif dan efisien dalam pemrosesan pengarsipan dalam penyimpanan dan pencarian data arsip.

Perancangan Aplikasi

Perancangan aplikasi ini menggunakan analisis pemodelan berorientasi objek dengan menggunakan UML (Unified Modeling Language). Rancangan ini mengidentifikasi komponen-komponen sistem yang dirancang secara rinci yang terdiri dari use case diagram, activity digram, dan sequence diagram.

Gbr 1. Use case diagram sistem pengarsipan akta

Gbr 2. Activity Diagram Penginputan Data Arsip

Gbr 3. Activity Diagram Peminjaman Arsip

Gbr 4. Activity Diagram Melihat Dokumen Keluar

Gbr 5. Sequence Diagram Penginputan Data Arsip

Gbr 6. Sequence Diagram Peminjaman Arsip

Gbr 7. Sequence Diagram Melihat Dokumen Keluar

Gbr 8. Rancangan Relasi basis data

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Spesifikasi perangkat keras yang di gunakan untuk merancang dan membuat aplikasi pengarsipan akta tanah, sehingga dibutuhkan perangkat keras agar program aplikasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Perangkat keras dalam perancangan aplikasi yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut:

Spesifikasi	Keterangan
Hardware	
Device	Asus
Processor	Intel ® Core™ i3-7020U CPU @ 2.30GHz.
Hardisk	1 TB
Memory	4 RAM
Mouse	Robot Model M210
Monitor	14"

Gbr 9. Spesifikasi Perangkat Keras

Menu Surat Tanah terdapat rekam baru, cari surat tanah dan dokumen keluar.

Pada menu rekam baru ini berisi penginputan data-data surat tanah, terdapat 3 tahap yaitu:

- Tahap 1 kolom isian dokumen surat tanah

- Tahap 2 memilih tempat penyimpanan dokumen
- Tahap 3 meng-upload dokumen.

Gbr 10. Tampilan Menu Input Surat Tanah

Pada kolom pengisian ditahap pertama menu surat tanah ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan data-data sertipikat dan akta yaitu seperti, jenis hak, nomor hak, luas, alamat dan lain-lain.

Gbr 11. Tampilan Tahap 2 Input Tempat Penyimpanan.

Pada tahap ke 2 ini mengisi kolom untuk memilih tempat dimana arsip akan ditata atau diletakan, terdapat juga susunan lemari, rak dan album pengarsipannya.

Gbr 12. Tampilan Tahap 3 meng-upload dokumen. Pada tahap terakhir disini pengguna melampirkan atau meng-upload dokumen arsip kemudian klik simpan.

Gbr 13. Tampilan Menu Cari Surat Tanah

Gbr 14. Tampilan Menu Dokumen Keluar

Setelah melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Perancangan Aplikasi Pengarsipan Akta Tanah yang sedang berjalan, penulis berusaha mencari penyelesaian masalahnya dengan membuat Perancangan Aplikasi Pengarsipan Akta Tanah yang baru untuk memperbaiki dan mengurangi kesalahan yang ada pada sistem pengarsipan yang sedang berjalan. Maka penulis dapat membuat kesimpulan dan memberikan saran agar sistem pengarsipan akta di Kantor Notaris Elis Setyawati, S. H., M. Kn, dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga dapat membantu kinerja para staf dan kerjanya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada tahap-tahap penelitian yang telah dilakukan dalam menganalisis aplikasi pengarsipan akta tanah di Kantor Notaris Elis Setyawati, S. H., M. Kn, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Sistem aplikasi Pengarsipan akta tanah dapat mempermudah dalam memberikan informasi kepada pengguna.
2. Sistem aplikasi pengarsipan akta tanah diharapkan dapat mempermudah dalam pencarian data, juga dalam menyajikan informasi yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu.
3. Sistem aplikasi pengarsipan akta tanah dapat mempermudah dalam proses pengolahan data masuk dan keluar arsip yang dipinjam.

Adapun saran yang dapat kami berikan:

1. Agar Sistem aplikasi pengarsipan akta tanah di Kantor Notaris Elis Setyawati, S. H., M.

Kn, ini dapat diterapkan dengan baik, supaya dapat membantu pengarsipan atau pengelolaan data surat-surat lainnya.

2. Penulis berharap sistem yang telah di bangun bisa di kembangkan untuk pengarsipan dokumen-dokumen lain yang ada di Kantor Notaris ini.
3. Perlu adanya pelatihan sumber daya yang akan melakukan penggunaan terhadap program aplikasi sehingga sistem dapat berjalan dengan baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka minimal 15 referensi menggunakan format IEEE menggunakan aplikasi mendelley. Daftar pustaka ditulis berurutan sesuai dengan pengacuan pustaka ditulis dengan ukuran font=Times new roman ukuran=10 dengan menggunakan IEEE Style. Disarankan untuk menggunakan tools MENDELEY dalam sitasi makalah dan pembuatan daftar pustaka.

- [1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2 Tentang Kearsipan.
- [2] Sugiyono (2017) Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- [3] Al-Bahra Bin Ladjamudin, 2005, Analisis dan Desain Sistem Informasi, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [4] Rosi Very Yanty, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sistem Informasi Pengarsipan Sertifikat Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar. Jurnal JTIC (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi) 4 (2) 2020.
- [5] AnggaraAjiSaputra, Metode Pengembangan Fast, <https://anggaraajisaputra.wordpress.com/2015/02/16/metode-pengembangan-fast/> Diakses pada tanggal 16 Februari 2015.
- [6] Hidayat, Wahyu., Wandayana, B, Anita., dan Fadriansyah, Recha (2016) Perancangan Video Profile Sebagai Media Promosi dan Informasi di SMK Avicena Rajeg Tangerang. Jurnal CERITA Vol. 2 No. 1 – Februari 2016.
- [7] Republik Indonesia, Arsip, <https://www.kbbi.web.id/arsip> Diakses pada tanggal 13 Maret 2021.
- [8] Vickyliyah18, Masalah Arsip Menurut Para Ahli, <http://vickyliyah18.blogspot.com/2017/05/masalah-arsip-menurut-para-ahli.html> Diakses pada tanggal 17 Mei 2017.
- [9] Ilmu Ekonomi ID, Masalah Pokok Kearsipan Menurut Para Ahli, <https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2020/01/masalah-pokok-kearsipan-menurut-para-ahli.html> Diakses pada tahun 2020.
- [10] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat (1) tentang Akta Tanah.
- [11] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 1 angka 4 tentang Akta Tanah.
- [12] Nilasari Senja, 2014, Jago Membuat Website Gratis & Cepat, Dunia Komputer, Jakarta.
- [13] Alan Nur Aditya, 2011, Jago Php & MySQL Dalam Hitungan Menit, Dunia Komputer, Bekasi
- [14] Didik Setiawan, 2017, Buku Sakti Pemrograman Web : HTML, CSS, PHP, MySQL & Javascript, Anak Hebat Indonesia.
- [15] Jayan. 2010. CSS untuk Orang Awam. Palembang: Maxikom.
- [16] Wikipedia, PhpMyAdmin, <http://id.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin> Diakses pada tanggal 04 Maret 2021.
- [17] Anshori, Prof. Dr. Abdul Ghofur, S.H., M.H. "Lembaga Kenotariatan Indonesia": Perspektif Hukum dan Etika. (hal 7-8), Yogyakarta: UII Press, 2009.
- [18] Tobing, G.H.S.Lumban.S.H., "Peraturan Jabatan Notaris". Jakarta: Erlangga. (hal 2). 1992.
- [19] Budiono, Dr. Herlien, S.H. "Demikian Akta Ini" cet. 1 (hal 1), PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- [20] Xsatriya, Manajemen Kantor Notaris, <https://www.kaskus.co.id/thread/59891cc3c1cb17003f8b4569/manajemenkantor-notaris/> Diakses pada tanggal 08-08-2017
- [21] A. Qazi, R. G. Raj, G. Hardaker, and C. Standing, "A systematic literature review on opinion types and sentiment analysis techniques," Internet Res., vol. 27, no. 3, pp. 608–630, 2017.